

动词“有”的某些用法 在北方汉语里的历时演变*

徐 丹

提要 本文考察“有”的三种特殊用法。有的用法始终未进入北方主要汉语方言, 但是有的用法却在今天甘肃-青海一带植入了当地汉语的句法结构。这些用法是逐步扩散并发展起来的。文章力图分析为何中原地区和西北地区同样在 13 世纪受到了蒙古语的影响, 演变结果却如此不同。中原和西北的汉语方言发生了不同的演变。我们认为影响甘青地区汉语方言的不是某一个语言或某一个语族的语言, 而是多种语言的相互作用。几百年的历史表明, 中原地区的非汉民族都被汉化了, 而西北地区的汉与非汉民族则是互相影响, 发生了双向或多向同化的现象。
关键词 “有” 甘青语言 地域性 多源性

Evolution of the Verb *You* (有) in Northern Chinese

XU Dan

Abstract This article explores three special uses of *you* (有) ‘to have’. None of them has been truly integrated into the “standard” Chinese of northern China, whereas today two of them do occur in the Chinese syntax of the Gansu-Qinghai area. These latter usages have gradually developed and spread in this area. The present paper analyzes why the influence of the Mongolian language on both the northwestern and central regions of China during the 13th century has had such different consequences.

We analyze three usages of *you* in Northern Chinese. The pattern “sentence + *you*,” which clearly came from Mongolian, was short-lived in the Central Plain and no longer occurs there today. The use of “*you* = *zai* (在)” ‘to have = to be’, from non-Sinitic sources, has likewise not been preserved in the Central Plain, despite becoming frequent in the Northwest, being a syntactic feature of the Gansu-Qinghai linguistic area. Another syntactic feature within the Gansu-Qinghai linguistic area is the marking of the possessor by a dative case, a feature which is shared by both Sinitic and non-Sinitic languages. The local Sinitic languages have gradually absorbed this usage in recent years, whereas the Xining dialect in Qinghai has not yet incorporated it.

In fact, the Chinese dialects of both the Central Plain and the Northwest have evolved differently. We believe that the Chinese dialects of Gansu and Qinghai have been affected

* 本研究受到欧盟研究基金项目的资助: “追寻甘肃-青海一带语言和人群混合的状况”(Tracing language and population mixing in the Gansu-Qinghai area)(ERC-2019-AdG 883700-TRAM)。感谢匿名审稿人的建议。

not merely by a single language, or even by a single group of languages, but rather by the interaction of multiple languages of different families. The study of history spanning hundreds of years shows us that while the populations inhabiting the Central Plain have been fully Sinicized, both the Han and non-Han populations of the Northwest have been mutually influenced by bidirectional or even multidirectional assimilation.

Keywords you (有), languages in Gansu-Qinghai, area features, diverse origins

1. 引言

中国的历史是汉民族和非汉民族共同谱写的历史。北方历史上非汉民族的割据王国很多，但是地域有限。而蒙古人统治的元朝和满族人统治的清朝的版图比现今的中国疆土还要广阔。元朝统治历时近百年，清朝近 300 年。由于国都都设在北方，北方汉语受到蒙古语和满语的影响远甚于南方。这种长期的民族间交往，当然伴随着人群的互相同化、文化倾向的不断变更及语言的互相借用和渗透。今天中国境内北方各种语言和汉语方言的现状，是历史长期演变的结果，有的语言还在变化，这是语言发展的自然规律。

“有”这个动词是语言里最常见的动词之一。有的语言“有、是”同形，如蒙古语族诸语言；有的语言“有、在”同形，这在中国境内非汉语言里的存在似乎更为普遍，如藏缅、突厥、蒙古、通古斯语族的语言。中国北方的汉语方言由于长年和非汉语言接触，至少出现了(过)几种完全不同于汉语母体的用法。本文将讨论以下这三种用法：一，句子+有；二，有=在；三，主语(+与格标记)+宾语+有。

用法一见于汉语历史文献，15 世纪才逐步消失。用法二在汉语历史文献里有过记录，但由于比较口语化，故在历史文献里不多见。但是在今天的西北地区，这种用法普遍存在于汉语方言的口语当中。用法三未见汉语历史文献记载，但在西北地区活的汉语方言里有逐渐扩散的趋势。由于前人对用法一已有充分的研究，故本文只做简略概述。用法二、三的既有研究还不够充分，是本文研究的重点所在。

2. 北方汉语“有”的三个用法的历时演变

2.1 句子+有

研究汉语史的人早就注意到，北方汉语里出现过从蒙古语翻译成汉语的直译体的句子，比如“动词+有”这个句型。亦邻真(1982)、余志鸿(1988, 1994)、祖生利(2002)、李崇兴等(2009)等学者都有详细的分析和解读。“动词+有”这种用法在《蒙古秘史》的直译体里比较突出。一般认为《蒙古秘史》代表了 13 世纪的蒙古语。根据余志鸿(1988:29)的研究，《蒙古秘史》约于元世祖忽必烈建国初期(13 世纪中叶)成书。该书开篇第一页第一段这个句型就出现了三次，此处仅举两例：

(1) 迭额^{ᠳᠡ}列騰格^{ᠲᠦᠭᠦ}理 额扯 扎牙阿秃 脱^{ᠳᠡ}列^{ᠳᠡ}先 孛儿帖·赤那 阿主兀。
 上 天 处 命有的 生了的 苍色 狼 有
 ‘当初元朝的人祖，是天生一个苍色的狼。’(额尔登泰、乌云达贵 1980:1; 总译 913)

(2) 脱^{ᠳᠡ}列^{ᠳᠡ}先 巴塔赤^{ᠪᠠᠲᠤ}罕 阿主兀。
 生子的 人名 有来
 ‘产了一个人名字唤作巴塔赤罕。’(同上)

《蒙古秘史》里句子后面加“有”的用法很普遍，但是“有”的写法在蒙古语音和汉语直译体都有不同的形式。基本分为 a-和 bu-两类^①。句子后面加“有”的用法，在 15 世纪的文献里仍能看到。这显然是受到了蒙古语的影响，而不是汉语自身演变所造成的。在后来的文献《老乞大》里，这种句型还保留着。我们可以比较《老乞大》四个不同的版本观察这个句型逐步消失的情况。根据李泰洙(2003)的研究，这几个版本刊行的时间如下：A 本，元代古本，1418—1450 年间；B 本，《老乞大谚解》，1423—1434 年间；C 本，《老乞大新释》，1761 年；D 本，《重刊老乞大》，1795 年。此处采用了竹越孝教授提供的四个版本的电子版语料。现在我们比较几组例句：

- (3) a. 这弓把里软，难拽，没回性有。(A 本：76/28a3)
 b. 这弓把里软，难扯，没回性。(B 本：77/II31a2-3)
 c. 这弓弓把软，不好拉，不随手，又一半欺，再没有回性。(C 本：77/32b4-5)
 d. 这弓弓把软，不好拉，不随手，又一半欺，再没有回性。(D 本：77/31a10-31b1)

从(3)很容易看到，只有 A 本还留有这个句型，即在句末加“有”。A 本很有趣，(3a)中“没”和“有”明明是一对反义词，却能同现，形成“没回性有”。在年代稍晚的三个版本里，句子后面的“有”就被删掉了。但是有一个特例，有一个句子后面仍加了“有”(“是汉儿有”A5/2b3; B5/I6b4)，而其他版本句末的“有”都去掉了。这表明 A 本和 B 本的时间很接近。句末加“有”的句型明显式微，因为这个句型不符合当时的语言习惯，不能代表当时“标准”的汉语，故不能出现在高丽(朝鲜)人学习汉语的教材里了^②。如果四个版本的刊行时间准确，可以认为这个句型接近 15 世纪中期就消失了。如同亦邻真(1982:165)指出的那样，“硬译文体虽然采用元代口语词汇，但并不等于元代汉语口语”，“句子+有”这个句型在元代开始渗入北方汉语，但北方汉语一直没有“消化”或接受这个句型。

2.2 有=在

“有”作“在”讲，在语言里是常见的现象；但是在北方汉语里，“在”和

^① 请参看小沢重男(Ozawa 1965)和那顺乌日图(1990)的详细论证。

^② 应当注意的是，在 A、B 两本中，还用“高丽”；到 C、D 两本中，“高丽”都改称为“朝鲜”。

“有”的用法有分工。由于这种用法的口语性质，使其在历时文献里的用例数量有限。请先看在《蒙古秘史》里出现的例子：

(4) 帖木真 格儿 图儿 备有兀。

人名 家 里 有么

‘帖木真家里有也无’(额尔登泰、乌云达赉 1980:137; 总译 948)

(5) 别勒古台 因 额客 帖列 阿因勒 突儿 备由 客延 札阿黑 答周。

人名 的 母 那 营 里 有 么 道 告 着

‘别勒古台的母，人告与他说，那营里有。’(额尔登泰、乌云达赉 1980:179; 总译 954)

(6) 额蔑可温 米纳 罕 额赤格 突儿 备。

妻子 我的 皇帝 父 行 有

‘我的妻子见在皇帝父亲处有。’(额尔登泰、乌云达赉 1980:428; 总译 995)

(4-6)清楚地表明，“有”作“在”讲。这是笔者目前发现的 13 世纪蒙古语直译为汉语的最早用法。值得注意的是，这里的(4-6)都用 bu-类的“有”，而前面的(1-2)都用 a-类的“有”；根据前人的研究，a-类表达未见的客观叙述，而 bu-类表示说话人已见/已知的主观描述。小沢重男(Ozawa 1965)是第一位看到这两个用法区别的学者，而上述的例子完全证实了他的观点。

《老乞大》的语言性质非常口语化，但未见到同样的例子^③。元末明初文献在对话里仍有“有”相当于“在”的例子。下例转引自祖生利(2002:464)。

(7) 我父亲和四郎有么?(《水浒传》第 35 回)

(8) 道童，先生有么?

俺师傅有。(《单刀会》二折)

“有”作“在”讲这种用法在北方主要汉语方言里并没有保留下来。但在西北地区各个方言里都用得很普遍。甘肃青海一带已经形成了一个语言区域(Slater 2003; Janhunen 2006; 钟进文 2007; Xu and Wen 2017; 徐丹、贝罗贝 2018)。在这个语言区域内，不同语系的语言和方言在句法上共享一些显著的特征。比如“有”用如“在”就是一例。从汉语各方言到各非汉语言，这一用法惊人地一致。如果说北方中原地区由于受到了蒙古语的影响历时文献里产生了这种用法，那么在西北地区，就不止一种非汉语言影响汉语各方言了。这些非汉语言本身也不属于同一语族或语系。我们先看该用法在汉语方言(包括汉语的特殊变体，如五屯话和唐汪话)里的用例，再看看非汉语言里的用例。

^③ 但有意义类似的句子：你都这里有者，我税契去(A本：69/25b6)。你都这里等候着，我税契去(B本：69/II20b1-2)。你们在这里等候着，我税了契就来的(C本：69/29a7-8)。你们在这里等候着，我税了契就来(D本：69/28a4)。A本里的“有”在后面的版本里全部被改为“等”了。在元杂剧里也有同样的用法：我与你作主，你且一壁有者(《陈州榷米》，二折；转引自余志鸿(1988:30))。

- (9) 临夏话(《临夏方言》1996:193)
 tɕiə²⁴³屋里没有吗?
 ‘他不在家吗?’
- (10) 青海方言(汪忠强 1984:21)
 你大大家里有么?
 ‘你爸爸在家吗?’
- (11) 西宁话(任碧生 2004:341)
 姨娘家里有俩?
 ‘姨妈在家吗?’
- (12) 循化话(马树钧 1985:99)
 家里没有, 出去了。
 ‘(他)不在家, 出去了。’
- (13) 唐汪话(笔者2018年田野调查记录)
 呢家里有哩。
 ‘他在家。’
- (14) 甘沟话(杨永龙 2014:240)
 我学校里有哩啊。
 ‘我在学校。’
- (15) 五屯话(Sandman 2016:295)
 da a-li yek-li?
 现在 哪里 有-哩
 ‘(他们)现在在哪儿呢?’

(9-15)很清楚地表明, 这种“有”作“在”的用法在西北地区很普遍。这一地区的语言被各种非汉语言包围, 如东乡语、保安语、土族语、东部裕固语, 属于蒙古语族; 再如西部裕固语、撒拉语, 属于突厥语族。上述语言常被包括在“阿尔泰语言”中^④。这一地区还有安多藏语, 属于汉藏语系藏缅语族的藏语方言。尽管这些语言语系、语族不同, 而且“有”的语音形式也不相同, 但都用同样方式表达一个意义, 即“有”用如“在”。请看几个例子。

- (16) 东乡语(刘照雄 1981:73)
 mini giə ali miəndə uai-nə?
 I.GEN^⑤ 家 哪 边 有
 ‘我的家在哪?’

④ 学者们对“阿尔泰语系”这一术语一直有诸多争论。为了方便讨论, 我们用“阿尔泰语言”概括突厥、蒙古、通古斯这三个语族。

⑤ 全文例句涉及到的缩写统一参考“莱比锡标注规范”, 分别为: 1: 第一人称; 2: 第二人称; 3: 第三人称; DAT: 与格; GEN: 领格; LOC: 处所格/位格; PL: 复数; POSS: 领属; PST: 过去; Q: 疑问标记; REFL: 反身; SUFF: 后缀。

(17) 保安语(布和、刘照雄 1982:51)

bü kətə ginə.

1 家 没有

‘我不在家。’

(18) 土族语(照那斯图 Junast 1981:54)

te täre va.

3 那儿 有

‘他在那儿。’

(19) 东部裕固语(照那斯图 Junast 1981:20)

tere ger-d(ə)-en uyui wai

3 家-LOC-REFL 没有 是

‘他是不在自己的家。’

(20) 西部裕固语(Zhong 2019:225)

men yü-de bar.

1 家-LOC 有

‘我在家。’

(21) 撒拉语(林莲云 1985:84)

mi(niyi) aba-m oj-de vara.

1.GEN 父亲-1.POSS.SUFF 家-LOC 有/在

‘我的父亲在家。’

(22) a. 安多藏语(Robin to appear:247)

nga yu-na me.⑥

1 家-LOC 没有

‘我不在家。’

b. 安多藏语(甘肃天祝县)

khu jy na e jo?

3 家 LOC Q 有

‘他在家吗?’⑦

如此看来,中国境内西北地区甘肃青海一带如此广阔地分布着同一个语法现象绝非偶然。我们已经知道,某一语法现象的传播不一定伴随着语音形式。“有=在”的用法是甘青地区共享的句法特征之一。请看下页表1。

蒙古语族语言显然继承了13世纪蒙古语的用法,古藏语和古突厥语暂时没有找到相关材料。但是共时的材料清楚地显示,这一用法普遍存在于甘青地区。“有”相当于“在”的用法,在中原一带没有继承下来。相比之下,这种用

⑥ Robin(to appear)中,例句有时用国际音标,有时用Wylie转写。本文照录,不附说明。

⑦ 尹蔚彬2019年田野调查并提供。

法在今天的西北方言地区流传广泛，沿用至今。

语言	蒙古语族语言					汉语方言或变体						突厥语族语言		藏语
	13世纪蒙古	东乡	土族	保安	东部裕固	西宁	循化	临夏	甘沟	唐汪	五屯	撒拉	西部裕固	安多
有=在	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

表1 “有=在”在甘青一带语言区域的分布

2.3 主语(+与格标记)+宾语+有

在这一节，我们讨论第三个用法^⑧。这个句式的特点是，用“有”表达某人占有某物时，非汉语在占有者后面经常加上格标记，各语言格标记的语音形式不同；汉语各方言则要加上宾格标记“啊、哈”。甘肃青海语言区域的汉语方言里，直接宾格和间接宾格(与格)同形，即都用“啊、哈”及其变体形式表达。我们要讨论的句式是“主语(+与格标记)+宾语+有”。在甘青语言区域内，除了青海西宁方言未见记录外，在其他的汉语方言和非汉语语言里，这个句式如出一辙。我们先观察五屯话。讲五屯话的人居住在青海同仁县隆务河畔。关于五屯话最早的报告见于席元麟(1983)，当时五屯还叫“吴屯”。根据席元麟(1983)及后来 Janhunen 等(2008:16-17)的研究，五屯周围的村落如年都乎、郭麻日、尕撒日及保安下庄，人们都操蒙古语族的语言。席元麟认为五屯话是土族语的一种方言，但大多数学者都将这几个村落的语言定义为青海保安语(陈乃雄 1986:9; Janhunen et al. 2008:16)，本文仍用保安语这个术语。席元麟(1983:2)八十年代就已指出，五屯上下庄和加查麻三个大队的语言(即五屯话)很特别，已经形成了“混合语”。这一地区完全被藏语区包围。从地理位置和历史可以看出，五屯话受到了同仁县安多藏语及属于蒙古语族的保安语的共同影响。我们先看一下五屯话和周边语言表达占有意义的句式。

(23) 青海同仁五屯话(Li 1985:331)

nia nihɣ ɕɪgə jɣ?
 2.DAT 女儿 几个 有
 ‘你有几个女儿?’

(24) 青海同仁安多藏语^⑨

khə je ɕaje ŋu gə.
 3 DAT 孩子 二 情态(肯定)
 ‘他有两个孩子。’

(25) 青海同仁年都乎保安语(陈乃雄 1986:168)

⑧ 由于笔者在其他文章已经给出了大量例句，此处不赘。

⑨ 尹蔚彬调查提供。

dedə nenə guar-da økør-ngə wi-rtɕ.

爷爷 奶奶 二-DAT 牛-一 有-PST

‘有一个爷爷和一个奶奶，他们两个有一头牛。’

根据席元麟(1983)提供的信息，年都乎保安语在表达占有意义时，主语后面都出现了与位格标记 tə ，可惜原文没有例句。在同一个年代陈乃雄(1986)的著作里，列举了大量调查同仁年都乎保安语的语料。此处把五屯话周边语言的例句一一列出，是为了便于比较。(23)中五屯话里的[nia]是第二人称[ni]和宾格标记[ha]的合音^⑩。五屯话是汉语方言的一种变体，受到了非汉语深刻影响而演变为一种混合语(席元麟 1983; 阿错 2004; 陈乃雄 2007; 徐丹 2018)。通过上面的例句，我们清楚地看到五屯话占有意义句式里的与格标记应该来自周边的语言，即安多藏语和保安语。安多藏语的各方言有不少差异^⑪，但句型都是一致的。在整个甘肃青海一带，表达占有的“有字句”都用同一个模式。青海方言除了甘沟话(Zhu et al. 1997; 杨永龙 2014)，其他地方暂未见到报告。

3. 地域性和多源性

通过上述语言事实，我们看到这三个句式在汉语里都译为“有”，其实在其他语言里意义是不同的。这些用法的传播、消失、新生等现象，需从地理环境、语言文化环境、历史层次等角度考虑。单纯从语言现象考察，很难看到演变的轨迹。我们至少有两个问题需要思考：1)为什么“有”在中原一带和西北一带会有如此不同的演变？2)甘青一带“有”的特殊用法来源是哪个或哪些语言？或者说是从哪个语系或语族的语言传入的？

3.1 中原和西北的地域区别

从前几节我们看到，“有”的句末用法在中原一带的汉语里没有扎根。而中原一带在历史上也曾受到非汉民族的统治，如在10至13世纪和宋朝几乎同年代的辽朝、西夏和金朝，其深刻影响自不必赘。“有”在句末最早的记录见于《蒙古秘史》的直译体，早期《老乞大》的版本也还有所保留，后来的几个版本都删掉了，总体上来说在15世纪就衰微了。用法二在中原一带现代汉语方言里暂无报告^⑫。用法三在中原汉语方言未曾见到，在甘青一带也是逐渐发展起来的。

^⑩ 席元麟(1983)对五屯话第二人称的记音是[ni]，Li(1985)和Janhunen等(2008)的记音是[ni]。

^⑪ 请看安多藏语的另一个例句：

nga' dpe-cha yod.

I.DAT 书 有

‘我有书。’(Robin to appear:118)

^⑫ 在《汉语方言地图集》(曹志耘 2008)里，海南的海口和陵水有这样的例句“他有城里工作”(有=在)，除了这两个点以外，其他地方都未见到记载。但是这个句型与本文讨论的句型不同，在本文的“有=在”这一句型里“有”是主要动词，而地图集里的“有”相当于“在”做前置词的用法。这无疑与地图集调查者的调查地点有关，即甘肃青海一带的调查点较稀疏，故这一语言状况反映不出来。

甘青一带 13 世纪左右的汉语材料研究常取材于和非汉语的对音材料，涉及契丹、西夏和女真的文字。对这一带这一时期汉语语言材料的研究还不多见。这种地域差异可以用历史材料说明。尽管历经多个非汉民族的统治，如燕云十六州经历了辽、金的统治，后来蒙古人又统治了大都乃至中国整个版图，但是中原一带一直是汉人占优势的地域。宋元时期非汉民族的统治时间虽然都不算太长，但是断断续续，加起来也不能算短。这些朝代灭亡后，其后裔部分迁徙他乡并改名换姓，但是大部分都很快地融入到汉人群体里，也就是说这些非汉人群都汉化了。中原一带的非汉人群早就和汉人密切接触，学习汉语，甚至尊崇汉文化，尤其是契丹人和女真人的精英阶层都熟习汉语和汉文化，所以他们及其后裔融入汉人应该没有太大困难。

林焘(2001[1987]:175)认为，“百年的时间内汉蒙两种语言的关系并不密切，现存的《老乞大》《朴通事》中确实有一些受蒙古语影响的痕迹，但有的恐怕只是‘洋泾浜’性质的、不见得已在汉族人中通行”。这和亦邻真(1982)的观点是一致的。李崇兴(2001:68)指出，蒙古人入主中原后，仍然保持聚居习惯，过着兵民合一的游牧生活。“蒙古人是被人数比他们多得多的说汉语的人包围着”，蒙古语无法融入汉语。笔者同意他们的看法。在中原，讲汉语的人群是汪洋大海，蒙古语没有太大发展余地。相对于满族人的统治时间，蒙古人的统治时间又比较短，所以蒙古语进入汉语的词汇比满语少。蒙古人虽然曾入主中原，但是他们的语言远远没有被汉人吸收。尽管在某一时期，中原一带有过“汉儿言语”，但终究是短暂的、昙花一现的。

但是西北的情况不同。甘青一带的群体，除了藏羌占据这一地区较早外，大部分群体如东乡、保安、土族、撒拉、裕固族(东部和西部)，都是在 14 世纪到 16 世纪之间逐渐混合、融合而形成的(谢小冬、陕雪梅 2002；周伟洲 2003；马世仁 2008；杨亚军、许海东 2008；Xu and Wen 2017)。从分子人类学的角度看，东乡人、保安人、撒拉人的祖先核心群体都是从中国境外中亚、西亚移民而来的(Xu and Wen 2017)。换句话说，甘青一带的非汉群体，其主要祖先群体通过境外移民到达此地，在几百年的发展过程中，又和汉、回、蒙、藏等多民族相混合。各个群体的历史不同，移民原因不同，但是移民时期却比较相近。这与成吉思汗称霸北方草原(中国北方及境外北方草原)有关。汉人最初在甘青地区人数很少，不占任何优势，大部分汉人都是通过屯田、戍边移民过去的。因此这个地区的语言也发生了与其他区域不同的演变。民族杂居的态势，使得这个区域具有多元性，其包容性很强，且离首都又远，久而久之自然形成一个语言区域。“有”的第二、三种用法，不但在甘青一带的汉语里扎了根，还有进一步扩大的趋势。

我们看到，中原地区和西北地区人群形成的模式不同。中原地区虽然也有非汉民族的移民活动，如辽朝和金朝的统治者把汉人北移，本族人内迁(吴松弟 1997)，但都没有像西北移民群体那样相对稳定而集中地居住在几个特定的地方。在中原一带，被人数占绝对优势的汉人包围的非汉统治集团在语言上没有竞争力，中原地区内迁的非汉群体汉化得很快而且很彻底，而甘青地区的汉与非汉人群则形成了自然的双向甚至是多向同化。

3.2 几种特殊的“有字句”的来源

如果我们肯定“有”的这些用法不是来自汉语母体而是受到了非汉语言的影响，那么汉语里的这几个特殊用法来源于哪个或哪些语族的语言呢？

对于用法一“句子+有”，我们基本上可以断定，这个用法的来源是蒙古语，因为这是蒙古语句法比较突出的特征。这一点前人已有论述(太田辰夫 Ōta 1991[1988]:181-211；亦邻真 1982；余志鸿 1988；祖生利 2002；李伟 2009)，此处不赘。

用法二“有=在”，从时间上看，中原地区的文献反映的仍是蒙古语的影响，这当然不能排除契丹和女真语的影响，但我们只能从确有记录、已被学者破译的语料入手。13世纪《蒙古秘史》里已经能看到“有”相当于“在”的例子(见2.2节的(4-6))。青海一带的人群不论是不是汉族，在13世纪以前一直受到藏文化的影响，这种影响从宗教到语言都有所体现。从13世纪成吉思汗驰骋于欧亚大草原以后，尤其是成吉思汗通过西征从中亚带回大量签军、工匠以后，甘青一带开始受到蒙古语的冲击和影响。汉语里“有”的第二个用法的来源在甘青一带应该是多源的而不是单一来源的，东乡、保安的语言和人群也是从这个时期开始逐渐形成的，这些来自中亚本来说突厥语、阿拉伯语和波斯语的人群彻底改换了自己的语言习得了蒙古语。所以东乡语与13世纪的蒙古语更接近(包力高 1988:76；马虎成 1993:61；余志鸿 1994:18)，而和“标准蒙古语”有一定的距离。

值得注意的是，东乡、保安的祖先主体人群不说蒙古语，在甘青一带形成的过程中，其他人群又加入其中。他们语言的底层成分今天几乎丧失殆尽，所以他们的语言可以说是蒙古语的一种变体。撒拉语属于突厥语，其祖先主体成分也来自中亚，但是他们没有改换自己的语言。在长期的语言接触中，撒拉语吸收了其他语言新的成分。

用法三“主语(+与格标记)+宾语+有”的传播方式也应该如此，即多个语言影响了当地的汉语。换句话说，这些非汉语言虽然属于不同语族，但都有占有者需要格标记的用法，这种用法影响了当地汉语的句法结构。尽管这一结构进入汉语的速度不一，而且至今仍有汉语方言未能吸收这一用法，但是这一用

法已在当地汉语中普及开来。

甘青一带流行在汉语方言里的用法二、三，来自包围汉语方言的不同语言，即源语言不是直线传播，而是网状的多源传播(Xu 2021:161)：非汉之间、汉之间、非汉和汉之间均有传播。藏语、蒙古语甚至突厥语都影响了这一带的语言。许多学者早就注意到这一点，仁增旺姆(1991:18, 13)认为，河州话(临夏话)的基础是藏语和汉语，汉语是“新的、外来的语言”，他还认为藏族在这一地区长期占实际统治地位。

《同仁县志》^⑬(905页)指出，青海同仁地区本来一直是藏民族单独生存，但是蒙古人在13世纪改变了这一格局，“形成了以藏族为主体的多民族共同生活的新格局”。同仁地区的人口构成很说明问题，1990年的人口统计表明，藏族在同仁地区占69.44%，而汉族只占12.93%；土族和保安族约占11.40%(《同仁县志》207页)^⑭。如果换个地方，汉族与非汉族的人口比例就会不同。据《临夏市志》^⑮(86页)的统计，1985年临夏市汉族人口占51.52%，非汉族人口占48.48%。非汉族人口中，回民的比例到了94.69%。据Wang等(2019)的研究，中国回民中来自中亚、西亚的Y染色体比例约为30%左右，“元时回回遍天下”，回民中的一大部分集中在甘肃河州一带。甘青一带的民族杂居和混合由来已久。

那么我们能否剥离出这些影响汉语的語言的历史层次呢？这就需要挖掘已知的历时语言材料。我们以“有”的用法三为例，先观察7世纪古藏语的语言实例，再看9世纪古突厥语、11世纪《突厥语大词典》及13世纪《蒙古秘史》里的语言实例。根据Vollmann(2008)和Tournadre(2010)，*Sumcupa*是第一部古藏语语法著作，写于7世纪左右。本文古藏语例子转引自Tournadre(2010)。9世纪古突厥语的例子来自Tekin(1993)翻译的著作*Irk Bitig*^⑯；11世纪突厥语的例子来自于喀什噶里编著的《突厥语大词典》^⑰及Dankoff和Kelly翻译的英文版^⑱。13世纪蒙古语的例子出自额尔登泰、乌云达赉(1980)校勘的《蒙古秘史》版本。

^⑬ 同仁县志编纂委员会，2001，《同仁县志》。西安：三秦出版社。

^⑭ 《同仁县志》原文数字保安只有0.46%，土族有10.94%。这是因为县志的作者们把五屯及附近讲保安语的村落都算到了土族人群中。(1021页)

^⑮ 临夏市地方志编纂委员会，1995，《临夏市志》。兰州：甘肃人民出版社。

^⑯ *Irk Bitig* 这部手稿是在中国境内敦煌藏经洞内发现的用鲁尼(Runic)文字撰写的。Tekin(1993:1-2)认为是9世纪的作品，但有的学者认为可能是8至9世纪的作品。

^⑰ 汉文版：麻赫默德·喀什噶里，2022，《突厥语大词典》。北京：民族出版社。

^⑱ 英文版：Maḥmūd Kāshgārī. 1982/1984/1985. *Türk Şiveleri Lügati*. Trans. by Robert Dankoff and James Kelly. Cambridge, MA: Harvard University Printing Office.

(26) 7世纪古藏语(Tournadre 2010:106)

ང་ལ་	བདེན་པ་	ཡོད།
nga-la	bden pa	yod.
1-DAT.POSS	真理	有

‘我有真理。’^{①9}

(27) 9世纪古突厥语(Tekin 1993:18)

üküş	atlıg	ögrünçü-ŋ	yok,	kobı	atlıg	korkınçı-ŋ	yok.
多	名声	快乐-2.POSS	无,	少	名声	害怕-2.POSS	无

‘你没有有名的快乐,但也没有无名的担心。’^{②0}

(28) 11世纪突厥语(汉文版卷三,143页;英文版卷二,224页)

Sän-dä	yarmāq	bārmu?
2-LOC	钱	有-Q

‘你有钱吗?’

(29) 13世纪《蒙古秘史》(额尔登泰、乌云达赉 1980:3;总译914)

脱 ^𑖀 罗 ^𑖂 豁 ^𑖄 真 ^𑖆	讷 ^𑖈	可温 ^𑖊	都蛙 ^𑖌	锁 ^𑖎 豁 ^𑖐 儿	朵奔 ^𑖒 篾 ^𑖔 儿千 ^𑖖	𑖘 ^𑖚 豁 ^𑖜 牙儿	不来 ^𑖞 额 ^𑖠 。
人名	的	子	人名	人名	两个	有来	

‘脱^𑖀罗^𑖂豁^𑖄真^𑖆生二子。一个名都蛙.锁豁儿。一个名朵奔.篾儿千。’

7世纪的古藏语与格是-la, 变体是-ra, 位格是-na。今天藏语的和格和位格都用-la/-ra。今天的安多藏语也是与位同格, 但是变体形式丰富。在表达占有时, 拉萨藏语仍必须用-la/-ra 标记“主语(+占有者)”。安多藏语的例子大都是如此。看来, 藏语显示其语言里占有者需要标记是一贯的用法, 且历史悠久。值得注意的是, 现代安多藏语方言也有不用任何标记的情况^{②1}。

突厥语的变化比较复杂, 据我们能找到的语料, 历时的突厥语有两种方法表达“占有”概念: 标记“占有者”或标记“占有物”^{②2}。标记占有物用领属人称词缀, 这个用法一直保留至今, 如今天的土耳其语及中国境内的突厥语。但是占有者的标记似乎发生了变化。(28)表明, 11世纪的突厥语表达占有意义时, “主语(+占有者)”需要加位格标记/DA/(根据元音和谐而变化), 11世纪突厥语位格标记/DA/和与格(间接宾格)标记/KA/不同(《突厥语大词典》英文版323页, 见脚注^{①8})。今天的土耳其语位格和与格的词形也不相同。在土耳其语里, “主语(+占有者)”需要被领格标记, 配合以领属人称词缀标记占有物。

^{①9} 同一作者指出, “真理”和“我+与格”词序互换也可以。

^{②0} Tekin(1993:19)的译文是 You don't have the pleasure of a man bearing many titles, (On the other hand, however), you are not afraid of having a poor reputation.

^{②1} 在 Dpal Idan bkra shis(2016:189)著安多口语教材里, 有些表达占有意义的主语就无任何标记。他的例句“我有一些家畜”中“我”后没有任何标记。

^{②2} 我们目前没有找到同时标记的例子。

这种句子中的占有者可以不出现，占有物有人称领属标记已足够清楚。中国境内的突厥语族语言也像土耳其语那样，用领格标记占有者，领属人称词缀标记占有物^{②③}。青海循化的撒拉语和甘肃的西部裕固语都属于突厥语族，它们表达领属时，句法手段也不同于 11 世纪的突厥语。在林莲云(1985:36)调查的青海循化撒拉语里，例句“我有两个男孩”中“我”后要用第一人称的与格形式 *maŋa*，很显然循化的撒拉语已经不像 11 世纪的突厥语那样用位格形式标记占有者^{②④}。Simon(2015)认为青海循化撒拉语用与格标记是受安多藏语的影响所致。根据西部裕固族学者钟雪晴(Zhong 2019)的描述，西部裕固族用两种方式表达占有。例如：

(30) 西部裕固语(Zhong 2019:192, 194)

a. *men-de teryen bar.*

1-LOC 车 有

‘我有车。’

b. *ma-ŋa bər bezək qhara əsht bar.*

1-DAT 一 大 黑 狗 有

‘我有一只大黑狗。’

西部裕固语很好地保留了古突厥语用法，同时也接受了用与格标记占有者这种新的表达方式。西部裕固语与其他突厥语族的语言已各行其道，甘青区域以外的突厥语族语言像土耳其语那样用领格标记占有者。由于地域不同，撒拉语也产生了分化：青海循化的撒拉语用与格标记占有者，新疆地区的撒拉语则像其他突厥语一样用领格标记占有者(许伊娜、吴宏伟 2005:152)。

(29)是 13 世纪《蒙古秘史》的例子，这种例子还很多，由于篇幅关系，不一一列出。总体来讲，都是在占有者后用“讷”对译领格，直译用“的”表达。

今天的蒙古语和 13 世纪的蒙古语在表达占有意义时句法手段显然有所变化。现代蒙古语在表达占有时，有两种方法：用与格标记占有者，或用伴随格标记占有物^⑤。在用伴随格标记占有物的句子里，句中可以没有动词出现，如果有动词出现，动词也不必是“有”；但是如果动词“有”出现并用来表达占有意义时，占有者一定会用与格标记。有意思的是，属于蒙古语族的东部裕固语，保留了 13 世纪蒙古语的面貌，即用领格标记占有者；同时，东部裕固语像现代蒙古语一样，也可以用与格标记占有者。请看两个例子：

^{②③} 如哈萨克语(耿世民、李增祥 1985:64)；维吾尔语用领格标记占有者(中央民族大学阿卜力同学告知)，也可以用处所格标记占有者(赵相如、朱志宁 1985:38)，作者特地翻译成“我这儿有……”；柯尔克孜语用领属人称标记占有物(胡振华 1986:170)。

^{②④} 根据 Vaillant(2017)近年的调查，撒拉语仍用与格标记占有者。

^⑤ 外蒙和内蒙都是如此(例子略去)。

(31) 东部裕固语(斯钦朝克图 2019:74-75)

a. pʰta-rʰn-ə mal ɔlɔn pei.

1.PL-GEN 牲畜 多 有

‘我们的牲畜很多。’

b. pʰta-rʰn-tə mal ɔlɔn pei.

1.PL-DAT.LOC 牲畜 多 有

‘我们有很多牲畜。’

可以说,在甘青一带的语言区域内,不论属于突厥语族的西部裕固语还是属于蒙古语族的东部裕固语,都相对更好地保留了比较古老的用法。西部裕固语保留了11世纪突厥语用位格表达“占有”的用法,东部裕固语保留了13世纪蒙古语用领格表达“占有”的用法,这两种语言同时吸收了新的标记方式——用与格标记占有者。

甘青一带的语言属于不同的语系、语族,这表明这一句法现象跨语系、语族,具有明显的区域性特征。有一点值得注意,这个句型应该是近期发展起来的,在1930年代到1950年代甘青一带流行的“花儿”里未见到这类句型,在1960年代的甘肃方言里仍未见到这类用法的记录(甘肃师大中文系 Chinese 1960);在1990年代发表的论文里,有的学者(如仁增旺姆 1991:16)记录了这类用法,但有的学者(如《临夏方言》1996)就没有这类句型的记录。在今天的临夏话里,根据黎皓2019年提供的田野调查记录,这类句型已普遍存在。而青海西宁方言至今未见到这类记录。青海的汉语方言是否也会像临夏话那样,不久以后也会采用这个句型呢?从临夏话发展的实例看,这个句型有可能会进一步扩散。目前这个句型已经在甘青一带汉语方言里扎根,和非汉语完全趋同。请参看 Xu(2021:157)的综述。

我们看到,离藏区地理位置最近、与安多藏语接触最密切的青海汉语反而未见到此种用法。这表明语言传播和借用不是线性的,甘青一带的蒙古语族语言和安多藏语共同影响了甘青地区的汉语方言。甘肃青海一带的语言传播,恰恰不能归结于一个语族或一种语言的传播,即来源是多个而不是单一的语言。非汉语内部也是互相影响的,比如属于蒙古语族的东部裕固语不但保留了中古蒙古语的领格用法标记占有者,还从当地其他蒙古语、藏语借用了与格标记占有者的用法。再如属于突厥语族的撒拉语,没有继承11世纪突厥语中用位格标记占有者的用法,而是吸取了临近的蒙古语族诸语、安多藏语的标记法。所以用法三占有者使用与格标记的来源不能用一种语源来解释。因为传播的方式是网状、非线性的。

对汉人语言的直接影响很可能来自这些讲不同语言(蒙古语族和突厥语族的语言、藏语方言)的人群(含多语者)而不是讲某种单一语言的人群。用法三

很有可能先在非汉语之间传播，后又在当地汉语方言中传播。

4. 三种有字句在语言类型中的地位

这三种有字句都是由非汉语借用到汉语的句式。前面已经说过，汉语都译为“有”，但在非汉语里面其实表达不同的语义。蒙古语族语言里的“有”（中古时期是 * a-、* bu-，现代用 бεε-）包含的语义很多，北方汉儿言语在初期接受了“句末+有”的用法，但是很快就彻底摒弃了这类句型。根据小沢重男（Ozawa 1965:112）的研究，* a-和 * bu-在《蒙古秘史》的旁译中都对译为“有”，但是在 * a-的对译中，还有“住、活”等义，而在 * bu-的对译中则只用“有”对译。

第二类句型和第三类句型有本质上的联系，这在不同类型的语言里也是如此。表达存在需要有地点，表达占有需要有占有者，地点用位格或介词标记在语言里都是常见的现象，占有者用与格标记可以理解为“接受点”，其实在某种意义上也是一种“处所”。比如汉语可以说“我这儿有书”。

表达“存在”意义时，如果名词是定指的，北方汉语趋向于用动词“在”，如“小王在家”“（昨天买的）苹果在桌子上”。如果名词是非定指的，北方汉语趋向于用动词“有”，如“屋里有人”“桌子上有苹果”。这一句法限制在甘青一带的汉语里消失了，即定指和非定指的名词都可以用“有”表达“在”某处。这样，甘青一带的汉语和非汉语在这一表达形式上完全趋同了。

表达“占有”意义时，主语常由有生命的名词担任，这种句子中的占有者也是“受益者”或“接受点”。“接受点”或“接受者”在甘青一带都用与格标记，在世界其他语言可以用其他格标记或不用标记。地点用位格标记不但是甘青一带的句法特征，也是语言类型里普遍存在的句法特征，而占有者用与格标记则是甘青一带语言区域的一个句法特征。

5. 初步结论

我们列举并分析了“有”在北方汉语里的三种用法。来自蒙古语的句型“句子+有”的使用在中原只是短暂的，没有存活下来。同样来自非汉语的“有=在”的句型在中原也没有保留下来，但在甘青地区成了一个句法特征。“有字句”的占有者需要与格标记的用法，是甘青语言区域内的另一个句法特征，汉语或非汉语都共享该特征（青海方言接受度不同）。非汉语言可能早就共享该特征，但汉语却是近年逐步吸收了这一用法，青海方言里暂时只见到甘沟话有这个用法。

现有语料表明，古藏语在7世纪时用与格标记占有者，今天的安多藏语与位同格，占有者需要用与位格标记。甘青一带的蒙古语族语言全部可以用与位格标记占有者，此外，东部裕固语还保留了过去的标记方法。这种与位同格的现象可以说是安多藏语和甘青蒙古语族语言共享的特征。该语言区域以外的拉

萨藏语和蒙古语也是与位同格。但是7世纪的藏语，与格和位格不同形，而13世纪蒙古语与格和位格同形。突厥语族语言与格和位格始终不同形，但属于突厥语族的西部裕固语和撒拉语都接受了用与格标记占有者的这一区域特征。这一带的汉语方言也用与格标记占有者，青海一带除了甘沟话，其他方言未见记录，这表明青海汉语方言暂时未接受这一新兴用法。汉语吸收该用法的上限时间不好确定，只能通过现代语料知道青海方言还未完全接受占有者需要标记的用法。

在甘青一带，很难说是一种语言影响了其他语言，很可能是同一语言区域内几种语言共同起了作用。对这一带汉语出现的语言现象，学者们的意见也不一致，有的认为这一区域汉语如此特殊是阿尔泰语言影响的结果(马树钧1988)，有的认为是来自藏语的影响(程祥徽1980；敏生智1989)，有的认为藏语和汉语同时起作用，但不排除阿尔泰语言的影响(仁增旺姆1991)。李克郁(1987:28)曾怀疑突厥语族的语言对甘青一带格标记的形成有过影响。

Janhunen(2006:261)提出，该语言区域可以分为三个层次。最深的一层是阿尔泰类型的语言，第二层即中间一层是藏语，最上面的一层，即时间最短的那层是汉语。他的分层很可能是从今天看到的语言特征来考虑的。他还认为：“这一语言区域的语言都有阿尔泰类型语言的特性，而汉语和藏语的特征主要呈互补状态的分布。”

如果从平面角度看历史，这一带语言的历史层次比较清楚，最深的一层应当是藏语，因为藏人是这一地区最早的居住者，但是我们必须多方位地考查历史上的诸多因素。藏人也是一个吸收了历史上不同群体的人群，而不是单一的人群。历史上“西晋时鲜卑族慕容廆庶兄吐谷浑率众由漠北渡陇而西，……后大部迁往甘南、青海，地方数千里”。在青海的吐谷浑地区670年被吐蕃占领，“吐谷浑大部融于藏族，少数融于汉族”(《临夏市志》777-778页，见脚注⑮)。第二层是蒙古语，蒙古语只是在13世纪才冲击了这一地区，由中亚、西亚迁来的移民放弃了自己的母语又习得了蒙古语，是这些后形成的群体讲的蒙古语真正冲击了这个地区，因为这些群体从此在当地扎下了根。汉语影响大概在最后一层，尤其是1949年以后影响越来越大。但是直观的历史层次不能完全解释语言接触和借用的方向及影响的轻重，若从语言区域内共享特征的数目来看，藏语和蒙古语都影响了这一区域的汉语方言(徐丹2018)，需要对每一个特征做具体分析。如果单看格标记类型，除了藏语用作格、通格标记这一类型之外，这一地区的语言全部选择了主格、宾格类型的标记，这是典型的阿尔泰语言的格标记类型。如果单看某一格标记的形成，有的汉语方言的借用来自安多藏语(如五电话的比较格)，有的则来自蒙古语族语言(如唐汪话、甘沟话的

比较格)。若从历史时段看,藏语无疑在最底层(吐谷浑的语言还未深入研究),但是语言接触和借用不一定按照群体居住某地的时间进行线性传播。因为社会、经济、文化、宗教等因素都很重要,且不可互换,所以传播方式当为非规律性的网状传播(徐丹 2018:73)。很明显,中原和西北的汉语方言发生了不同的演变。

References [引用文献]

- Atshogs, Yeshes Vodgsal (意西微萨·阿错). 2004. *Studies of Daohua*. Beijing: The Ethnic Publishing House. [2004,《倒话研究》。北京:民族出版社。]
- Bao, Ligao (包力高). 1988. Correspondences between vowels and consonants in the Dongxiang language and written Mongolian. In Office of Minority Languages, Gansu Provincial Commission of Minority Ethnic Affairs and the Institute of Northwestern Ethnic Studies, Northwest Minzu College, eds., *Collection of Studies on the Dongxiang Language*. Lanzhou: Gansu Ethnic Publishing House. Pp.76-91. [1988,东乡语与蒙古书面语元音辅音的对应。见甘肃省民族事务委员会少语办、西北民族学院西北民族研究所编,《东乡语论集》。兰州:甘肃民族出版社。76-91页。]
- Buho (布和) and Zhaoxiong Liu (刘照雄). 1982. *Brief Records of the Bao'an Language*. Beijing: The Ethnic Publishing House. [1982,《保安语简志》。北京:民族出版社。]
- Cao, Zhiyun (曹志耘), ed. 2008. *Linguistic Atlas of Chinese Dialects*. Beijing: The Commercial Press. [2008,《汉语方言地图集》。北京:商务印书馆。]
- Chen, Naixiong (陈乃雄). 1986. *Bao'an and Mongolian*. Hohhot: Inner Mongolia People's Publishing House. [1986,《保安语和蒙古语》。呼和浩特:内蒙古人民出版社。]
- Chen, Naixiong (陈乃雄). 2007. The Wutun language. In Hongkai Sun et al., eds., *The Languages in China*. Beijing: The Commercial Press. Pp.2568-2579. [2007,五屯话。见孙宏开等主编,《中国的语言》。北京:商务印书馆。2568-2579页。]
- Cheng, Xianghui (程祥徽). 1980. Essay on the grammar of Qinghai speech. *Studies of the Chinese Language* 2:142-149. [1980,青海口语语法散论。《中国语文》第2期,142-149页。]
- Chinese Department of Gansu Normal University (甘肃师大中文系). 1960. Overview of Gansu dialects. Mimeograph. [1960,甘肃方言概况。油印本。]
- Dpal ldan bkra shis. 2016. Amdo Tibetan language: An introduction to normative oral Amdo. *Asian Highlands Perspectives* 43.
- Erdentai (额尔登泰) and Oyuun dalai (乌云达赉). 1980. *The Secret History of the Mongols, annotated version*. Hohhot: Inner Mongolia People's Publishing House. [1980,《蒙古秘史(校勘本)》。呼和浩特:内蒙古人民出版社。]
- Geng, Shimin (耿世民) and Zengxiang Li (李增祥). 1985. *Brief Records of the Kazakh Language*. Beijing: The Ethnic Publishing House. [1985,《哈萨克语简志》。北京:民族出版社。]
- Hu, Zhenhua (胡振华). 1986. *Brief Records of the Kirgiz Language*. Beijing: The Ethnic Publishing House. [1986,《柯尔克孜语简志》。北京:民族出版社。]
- Janhunen, Juha. 2006. Sinitic and non-Sinitic phonology in the languages of Amdo Qinghai. In Christoph Anderl and Halvor Eifring, eds., *Studies in Chinese Language and Culture*. Oslo: Hermes Academic Publishing. Pp.261-268.
- Janhunen, Juha, Marja Peltomaa, Erika Sandman, and Xiawu Dongzhou. 2008. *Wutun*. Muenchen: Lincom Europa.
- Junast (照那斯图). 1981. *Brief Records of the Tu Language*. Beijing: The Ethnic Publishing House. [1981,《土族语简志》。北京:民族出版社。]

- Lee, Taesoo (李泰洙). 2003. *Studies on Four Versions of the Laoqida*. Beijing: Language and Cultural Press. [2003,《老乞大四种版本语言研究》。北京: 语文出版社。]
- Li, Charles N. (李讷). 1985. Contact-induced semantic change and innovation. In Jacek Fisiak, ed., *Historical Semantics – Historical Word-formation*. Berlin/New York/Amsterdam: Mouton. Pp.325–337.
- Li, Chongxing (李崇兴). 2001. The vernacular basis of official documents in literal translation in the Yuan Dynasty. *Studies in Language and Linguistic* 2:65–70. [2001, 元代直译体公文口语基础。《语言研究》第2期, 65–70页。]
- Li, Chongxing (李崇兴), Shengli Zu (祖生利) and Yong Ding (丁勇). 2009. *Study of the Chinese Grammar in the Yuan Dynasty*. Shanghai: Shanghai Educational Publishing House. [2009,《元代汉语语法研究》。上海: 上海教育出版社。]
- Li, Keyu (李克郁). 1987. Altaic elements in Qinghai dialect. *Minority Languages of China* 3:27–31. [1987, 青海汉语中的某些阿尔泰语言成分。《民族语文》第3期, 27–31页。]
- Li, Wei (李伟). 2009. On the evolution of language under language contact from the usage of *you* in the Han'er speech in the Yuan Dynasty. *Linguistic Research* 1:11–16. [2009, 从元汉儿言语“有”的用法透视语言接触下的语言演变。《语文研究》第1期, 11–16页。]
- Lin, Lianyun (林莲云). 1985. *Brief Records of the Salar Language*. Beijing: The Ethnic Publishing House. [1985,《撒拉语简志》。北京: 民族出版社。]
- Lin, Tao (林焘). 2001 [1987]. The origin of Beijing Mandarin. *Collection of Lin Tao's Linguistic Papers*. Beijing: The Commercial Press. Pp.173–189. [2001 [1987], 北京官话溯源。《林焘语言学论文集》。北京: 商务印书馆。第173–189页。]
- Linxia Dialect Research Group of the Chinese Department at Lanzhou University (兰州大学中文系临夏方言调查研究组) and Literary and Art Federation of Linxia (临夏州文联). 1996. *Linxia Dialect*. Lanzhou: Lanzhou University Press. [1996,《临夏方言》。兰州: 兰州大学出版社。]
- Liu, Zhaoxiong (刘照雄). 1981. *Brief Records of the Dongxiang Language*. Beijing: The Ethnic Publishing House. [1981,《东乡语简志》。北京: 民族出版社。]
- Ma, Hucheng (马虎成). 1993. Sarta: An overlooked ethnic name, part 2. *Northwest Ethnic Studies* 1: 55–67. [1993, 撒尔塔: 一个曾经被忽略的民族名称(下)。《西北民族研究》第1期, 55–67页。]
- Ma, Marsoom Shiren (马世仁, 迈尔苏目), ed. 2008. *A Historical Truth Discovered from Fieldwork: A Study of History and Culture of Bao'an Muslim Ethnic Minority*. Beijing: Chinese Academy of Social Sciences Publishing House. [2008,《在“田野”中发现历史——保安族历史与文化研究》。北京: 中国社会科学出版社。]
- Ma, Shujun (马树钧). 1985. About combination between nominal group and suffix-pseudo case markers. *Journal of the Institute of Qinghai Minorities* 2:96–100. [1985, 谈循化话中名词语与其后附语素的组合——准格位范畴。《青海民族学院学报》第2期, 96–100页。]
- Ma, Shujun (马树钧). 1988. Pronouns in Hezhou speech. *Journal of Nationalities University of China* 1:72–75. [1988, 河州话代词说略。《中央民族学院学报》第1期, 72–75页。]
- Min, Shengzhi (敏生智). 1989. Qinghai dialect and Amdo Tibetan. *Journal of the Institute of Qinghai Minorities* 3:78–87. [1989, 汉语青海方言与藏语安多方言。《青海民族学院学报》第3期, 78–87页。]
- Nasun-urt (那顺乌日图). 1990. Evolution of *a-*, *bü* in Middle Mongolian. *Minority Languages of China* 4:49–56. [1990, 中世纪蒙古语 *a-*, *bü* 及其演变。《民族语文》第4期, 49–56页。]
- Ozawa, Shigeo (小沢重男). 1965. Auxiliary verb *a-* and *bu-* in Middle Mongolian: A study on the difference between their sememes. *Area and Culture Studies* 12, 91–113.
- 太田辰夫 (Ōta, Tatsuo) 著, 江蓝生、白维国译, 1991,《汉语史通考》。重庆: 重庆出版社。原著: 1988,『中国語史通考』。東京: 白帝社。
- Ren, Bisheng (任碧生). 2004. Preverbal object structures in Xining dialect. *Dialect* 4:338–346. [2004, 西宁方言的前置宾语句。《方言》第4期, 338–346页。]
- Ringdzin Wangmo (仁增旺姆). 1991. Comparison of structures in Hezhou dialect and Tibetan.

- Minority Languages of China* 1:12–18. [1991, 汉语河州话与藏语的句子结构比较。《民族语文》第1期, 12–18页。]
- Robin, Françoise. To appear. *Parlons Amdo*. Paris: l'Harmattan.
- Sandman, Erika. 2016. A grammar of Wutun. PhD diss., University of Helsinki.
- Sechenchogt (斯钦朝克图). 2019. A plural form of East Yugur personal pronouns -ron/-run and its origin. *Manchu Studies* 2:73–80. [2019, 东部裕固语人称代词的一种复数形式-ron/-run及其来源。《满语研究》第2期, 73–80页。]
- Simon, Camille. 2015. Linguistic evidence of Salar-Tibetan contacts in Amdo. In Marie-Paule Hille et al., eds., *Muslims in Amdo Tibetan Society; Multidisciplinary Approaches*. Lanham; Rowman and Littlefield. Pp.87–107.
- Slater, Keith W. 2003. *A Grammar of Mangghuer; A Mongolic Language of China's Qinghai-Gansu Sprachbund*. New York: Routledge Curzon.
- Tekin, Talat. 1993. *Irk Bitig (The Book of Omens)*. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.
- Tournadre, Nicolas. 2010. The Classical Tibetan cases and their transcategoriality: From sacred grammar to modern linguistics. *Himalayan Linguistics* 9, 2:87–125.
- Vaillant, Adrien Alp. 2017. Une langue en voie de disparition; Le salar au sein de la turcophonie. PhD diss., Institut National des Langues et Civilisations Orientales.
- Vollmann, Ralf. 2008. Tibetan grammatical categories and the notion of 'ergativity'. In Brigitte Huber et al., eds., *Chomolangma, Demawend und Kasbek; Festschrift für Roland Bielmeier zu seinem 65. Geburtstag*. Halle (saale): International Institute for Tibetan and Buddhist Studies. Pp.335–358.
- Wang, Zhongqiang (汪忠强). 1984. About unusual word orders in the Qinghai dialect. *Qinghai Social Sciences* 3:16–21. [1984, 谈谈青海方言的特殊语序。《青海社会科学》第3期, 16–21页。]
- Wang, Chuanchao (王传超), Yan Lu, Longli Kang, et al. 2019. The massive assimilation of indigenous East Asian populations in the origin of Muslim Hui people inferred from paternal Y chromosome. *American Journal of Physical Anthropology*. DOI: 10.1002/ajpa.23823
- Wu, Songdi (吴松弟). 1997. *The History of Migration in China*, Vol. 4. Fuzhou: Fujian People's Publishing House. [1997, 《中国移民史》(第四卷)。福州: 福建人民出版社。]
- Xi, Yuanlin (席元麟). 1983. Tongren Tu Minority Investigation Report; Ethnic history, language and art of Sizhaizi (Wutun). Ms. Qinghai Nationalities University. [1983, 同仁土族考察报告——四寨子(五屯)的民族历史、语言和艺术。手稿油印本。青海民族大学。]
- Xie, Xiaodong (谢小冬) and Xuemei Shan (陕雪梅). 2002. DNA proof of the Hui origin. *Hui Ethnic Studies* 3:75–78. [2002, 回族起源 DNA 证据。《回族研究》第3期, 75–78页。]
- Xu, Dan (徐丹). 2018. "Mixed languages" in China and language mixing mechanism. *Language Strategy Research* 2:59–79. [2018, 中国境内的“混合语”及语言混合的机制。《语言战略研究》第2期, 59–79页。]
- Xu, Dan (徐丹). 2021. Intertwined model of syntactic borrowing in the Gansu-Qinghai linguistic area. *Himalayan Linguistics* 3:146–168.
- Xu, Dan (徐丹) and Alain Peyraube (贝罗贝). 2018. Linguistic area of Gansu-Qinghai in China. *Chinese Linguistics* 3:2–15. [2018, 中国境内甘肃青海一带的语言区域。《汉语学报》第3期, 2–15页。]
- Xu, Dan (徐丹) and Shaoqing Wen (文少卿). 2017. The Silk Road: Languages and population admixture and replacement. In Dan Xu and Hui Li (李辉), eds., *Language and Gene in Northwestern China and Adjacent Regions*. Singapore: Springer Nature. Pp.55–78.
- Xu, Yina (许伊娜) and Hongwei Wu (吴宏伟). 2005. *Salar Language in Xinjiang*. Urumqi: Xinjiang University Press. [2005, 《新疆撒拉语》。乌鲁木齐: 新疆大学出版社。]
- Yang, Yajun (杨亚军) and Haidong Xu (许海东). 2008. Exploration of the origins of the Bao'an from a genetic perspective. In Marsoom Shiren Ma, ed., *A Historical Truth Discovered from Fieldwork: A Study of History and Culture of Bao'an Muslim Ethnic Minority*. Beijing: Chinese Academy of Social Sciences Publishing House. Pp.332–351. [2008, 基因分析视野下的保安

- 族源流微探。见迈尔苏目·马世仁编,《在“田野”中发现历史——保安族历史与文化研究》。北京:中国社会科学出版社。第332-351页。]
- Yang, Yonglong (杨永龙). 2014. The multi-functional case marker [xa] in Gangou Chinese dialect in Minhe Hui and Monguor Autonomous County, Qinghai Province. *Dialect* 3:230-241. [2014, 青海民和甘沟话的多功能格标记“哈”。《方言》第3期, 230-241页。]
- Yekemingatai Irincin (亦邻真). 1982. Yuan Dynasty literal translation of official texts. *Collection of the History of Yuan*, Vol.1. Beijing: Zhonghua Book Company. Pp.164-178. [1982, 元代硬译公牍文体。《元史论丛》第一辑。北京:中华书局。164-178页。]
- Yu, Zhihong (余志鸿). 1988. Special syntax attested in *The Secret of the Mongols*. *Studies in Language and Linguistics* 1:29-41. [1988, 《蒙古秘史》的特殊语法。《语言研究》第1期, 29-41页。]
- Yu, Zhihong (余志鸿). 1994. The Dongxiang language from the language of *The Secret of the Mongols*. *Minority Languages of China* 1:17-22, 67. [1994, 从《蒙古秘史》语言看东乡语。《民族语文》第1期, 17-22, 67页。]
- Zhao, Xiangru (赵相如) and Zhining Zhu (朱志宁). 1985. *Brief Records of the Uyghur Language*. Beijing: The Ethnic Publishing House. [1985, 《维吾尔语简志》。北京:民族出版社。]
- Zhong, Jinwen (钟进文). 2007. *Area Features of Languages and Cultures of Ethnicities in Gansu and Qinghai*. Beijing: Nationalities University Press. [2007, 《甘青地区特有民族语言文化的区域特征》。北京:中央民族大学出版社。]
- Zhong, Yarjis Xueqing (钟雪晴). 2019. Rescuing a language from extinction: Documentation and practical steps for the revitalisation of (Western) Yugur. PhD diss., Australian National University.
- Zhou, Weizhou (周伟洲). 2003. The development and variation of multicultural ethnic minority in ancient Northwest China. *Journal of Chinese Historical Geography* 3:5-11. [2003, 古代西北少数民族多元文化的发展与变异。《中国历史地理论丛》第3期, 5-11页。]
- Zhu, Yongzhong (朱永忠), Üjiyediin Chuluu, Keith Slater, et al. 1997. Gangou Chinese dialect: A comparative study of a strongly altaicized Chinese dialect and its Mongolic neighbor. *Anthropos* 92, 433-450.
- Zu, Shengli (祖生利). 2002. Special use of grammatical particles in inscriptions in the Yuan vernacular language. *Studies of the Chinese Language* 5:459-472. [2002, 元代白话碑文中助词的特殊用法。《中国语文》第5期, 459-472页。]

作者简介

徐丹, 女, 德国美因兹大学教授。研究兴趣: 语言接触、语言类型、跨学科研究、古汉语句法。代表作: 《传世文献与出土文献的历时句法研究》和 *The Tangwang Language: An Interdisciplinary Case Study in Northwest China*。电子邮件: xudan@ehess.fr

XU Dan, female, is a professor at Johannes Gutenberg University Mainz, Germany. Her research interest includes language contact, language typology, interdisciplinary approach, and Old Chinese syntax. Her major publications include *The Diachronic Syntax of Chinese: Studies of Transmitted and Unearthed Documents* and *The Tangwang Language: An Interdisciplinary Case Study in Northwest China*. E-mail: xudan@ehess.fr